

A Celestial Leadership: Pendidikan Demokrasi-Politik
dan Membumikannya dalam al-Qur'an
(Telaah terhadap Integrasi Ayat-ayat Politik Surah Yusuf)

By

Anwar Hafidzi

Faculty of Sharia Islamic University (UIN) Antasari, Banjarmasin
Proceedings of the National Seminar Faculty of Islamic Theology and Humanities,
University of Islam Antasari country, Banjarmasin, South Kalimantan,
on 25-26 July 2017
e-mail:Anwar.hafidzi@gmail.com

Abstract:

this paper will examine the involvement of God Almighty against the political and democratic movements taught by Prophet Ya'qub As., his son Joseph terhadap As., Education As taught by the Prophet Ya'qub. through a decree from the sky (*a celestial*), required him to teach the Prophet Joseph As. in carrying out his orders to deliver the Minutes of the Godhead. This review will discuss how the concept of *a celestial leadership* offered by his father and how the system of political democracy is practiced his son. The method used in this sample is examined in the terminology of the verses about leadership and political system of the Prophet Joseph As. in the Qur'an Surah Yusuf. Through approach *descriptive analytic* will be found the root of the problem and analyzed through thematic study of the text prevailing context. This study proves that the terms that have been discussed in the Qur'an indicates that the decree of the sky an absolute magnitude of what will be proclaimed. As the leadership of Prophet Ya'qub system. it proves that a leader must follow the path of politics and democracy is going on. The political system which decreed Allah to the Prophet Joseph As also became evident that a democratic system must be based on *celestial leadership* in order to get the success that purpose.

Abstrak:

Tulisan ini akan mengkaji mengenai keterlibatan Tuhan Yang Maha Esa terhadap pergerakan politik dan demokrasi yang diajarkan oleh Nabi Ya'kub As., terhadap putranya Nabi Yusuf As,. Pendidikan yang diajarkan Nabi Ya'kub As. melalui titah dari langit (*a celestial*), mengharuskannya mengajar Nabi Yusuf As. dalam menjalankan perintahnya untuk menyampaikan Risalah Ketuhanan. Kajian ini akan membahas bagaimana konsep *a celestial leadership* yang ditawarkan oleh sang ayah dan bagaimana sistem demokrasi-politik yang dipraktekkan anaknya. Metode yang digunakan dalam sampel ini adalah menelaah secara terminologis terhadap ayat-ayat tentang kepemimpinan dan sistem politik Nabi Yusuf As. dalam al-Qur'an Surah Yusuf. Melalui pendekatan *deskriptif analytic* akan ditemukan akar masalahnya dan dianalisa melalui kajian tematik konteks terhadap teks

yang berlaku. Telaah ini membuktikan bahwa term-term yang telah dibahas dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa titah dari langit itu berkekuatan absolut terhadap apa yang akan diberitakan. Sistem kepemimpinan Nabi Ya'kub As. membuktikan bahwa seorang pemimpin itu harus mengikuti alur dari perpolitikan dan demokrasi yang sedang terjadi. Sistem politik yang dititahkan Allah Swt kepada Nabi Yusuf As juga menjadi bukti bahwa sistem demokrasi itu harus berdasarkan *celestial leadership* agar mendapatkan keberhasilan yang sesuai dengan tujuannya.

Kata kunci: *Demokrasi, politik, pendidikan, organisasi, masyarakat.*

Prolog:

Ibrahim muda adalah seorang yang berani mengambil resiko. Ia menyampaikan misinya di tengah masyarakat politeis yang kuat di 'Ur. Ketika umurnya masih belasan tahun, ia bahkan mengambil tindakan yang lebih berbahaya dengan menghancurkan patung-patung karya dan sesembahan orang tua dan masyarakatnya. Sebagian mungkin menyebutnya kecerobohan atau bahkan kekerasan agama. Tetapi dalam konteks Ibrahim saat itu, ini adalah sebuah keberanian berhadapan dengan kekuatan yang mengancam hidupnya dan dia benar-benar mengambil resiko ketika memutuskan mengambil langkah kontroversial itu untuk menarik perhatian masyarakat. Pengambilan resiko selanjutnya ialah ketika Ibrahim memutuskan menempatkan Siti Hajar dan seorang anaknya yang masih bayi di sebuah tempat yang tak berpenghuni dan kering. Ibrahim lahir, tumbuh dewasa, menikah selalu tinggal di tempat yang subur dengan makanan yang cukup. Namun, tiba-tiba dia menerima pesan langit untuk membawa Siti Hajar dan anak satu-satunya ke tempat yang jauh.

Pendahuluan

Kajian tentang pendidikan berdemokrasi memang secara umum sudah disampaikan dalam al-Qur'an bagaimana cara dan sistemnya. Demokrasi dan politik sejatinya merupakan faham yang mungkin saling bersentuhan satu sama lainnya, kadang bermuatan positif dan mungkin juga muncul yang bermuatan negatif. Pada dasarnya, demokrasi dan politik merupakan suatu faham yang didalamnya ada asas-asas

musyawarah demi mencapai kebaikan dan kemaslahatan bersama.¹ Rasulullah Saw semasa hidup juga sering melakukan musyawarah bersama para sahabatnya jika ada hal-hal yang perlu diselesaikan seperti yang diperintahkan Allah Swt dalam al- Qur'an,² seperti dalam surah Ali-'Imran ayat 159 dan juga Asy-Syuura ayat 38 yang memerintahkan dan memberikan model tentang demokrasi untuk mencapai tujuan yang baik.

Demokrasi yang diajarkan Islam dalam al-Qur'an menjunjung nilai kebaikan untuk umat agar mencapai persatuan dan kesatuan.³ Diantara kajian yang diajarkan Allah Swt pada Rasulullah Saw dalam musyawarah adalah dengan sistem yang tertata dengan rapi, lembut untuk mencapai mufakat bersama, dan pada akhirnya mendapatkan kelapangan hati. Belajar dari Sosok Ibrahim, Sang Nabi, menginspirasi tentang karakter penting yang harus dimiliki seorang pemimpin besar yang didasarkan atas nilai-nilai langit, *a celestial leadership*⁴. Muncul sosok ketakwaan sebagai awal pondasi seorang pemimpin. Nabi Ibrahim menerima pesan langit untuk membawa Siti Hajar dan anak satu-satunya, yang ia tunggu sangat lama kehadirannya dan yang sangat ia cintai, ke sebuah daerah terpencil, tandus dan tak bertuan. Musyawarah yang dilakukannya sudah disepakati oleh Siti Hajar karena yakin ini adalah perintah dari Tuhan.

¹ Sumber lain menyebutkan bahwa makna *syura* bukan berarti musyawarah secara umum, melainkan secara khusus dalam saling menasehati dan membiasakan meminta pandangan orang lain. Bandingkan Taufiq Muhammad Asy-Syawid, *Syura bukan demokrasi* (Gema Insani, 1997). 153.

² Diantara anjuran Rasulullah Saw adalah berdasarkan penghormatan terhadap prinsip dan asas minta pendapat, diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih sering bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya daripada Rasulullah" Sunan al-Tirmidzi no 1767. Lihat dalam Mahdi Rizquallah Ahmad, *Biografi Rasulullah: Sebuah Studi Analitis Berdasarkan Sumber-sumber yang Otentik* (Qisthi Press, 2017). 460.

³ Muhammad Nur, "Substansi Negara Dalam Islam," *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2017), <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/viewFile/1211/1041>. meskipun demokrasi secara Islam mulai tergusur karena munculnya pemikiran modernisme politik. Bandingkan dengan Sutikno Sutikno, "Islam Di Antara Modernisme Dan Posmodernisme," *Religio: Jurnal Studi Agama-Agama (RJSAA)* 3, no. 1 (2016), <http://religio.uinsby.ac.id/index.php/religio/article/view/74>.

⁴ Istilah ini memang pada awalnya masyhur di kalangan gereja dengan mengikuti aturan dari pendeta yang tertinggi berdasarkan titah dari Tuhan. Penulis menggunakan istilah ini untuk menunjukkan bahwa Titah Allah dalam al-Qur'an lebih absolut kebenarannya. bandingkan dengan KeumJu Jewel Hyun and Diphus C. Chemorion, *The Quest for Gender Equity in Leadership: Biblical Teachings on Gender Equity and Illustrations of Transformation in Africa* (Wipf and Stock Publishers, 2016). 158.

Begitu juga dengan Nabi Allah Yusuf As., yang mungkin secara umum masyarakat mengenalnya dengan *love story*nya al-Qur'an,⁵ padahal kata pengantar di ayat pertama menjelaskan tentang *kitab al-mubin* dengan keilmuan ayat-ayat yang mulia didalamnya. Ada juga beberapa hal yang dititahkan Allah pada Nabi Yusuf menjadi pelajaran bagi yang mengilhaminya. Kajian *a celestial leadership* sepertinya patut untuk dijadikan kajian kepemimpinan dan demokrasi-politik Nabi Yusuf terhadap kemampuannya memimpin masyarakat kecil. Gambaran tersebut bisa dilihat dari latar kehidupannya semenjak kecil hingga menjadi Bendahara Mesir yang diajarkan Allah Swt., melalui perantaraan *ruh al-Quds* malaikat Jibril.⁶

Kepemimpinan: Sebuah Makna Tersirat

Kepemimpinan secara umum memiliki makna suatu ajakan dan pola terstruktur untuk dapat mempengaruhi orang lain agar dapat berbuat sesuai dengan kemauan yang dikehendakinya.⁷ Apakah sesuai etika dan aturan dalam al-Qur'an Hadits, tergantung dari sistem yang diterapkan dalam kepemimpinannya. Dengan kata lain, secara tersirat pemimpin adalah orang yang sanggup membawa orang lain menuju kepada tujuan yang dikehendakinya.

Pada hakekatnya setiap manusia pada hakekatnya adalah pemimpin, paling tidak ia sebagai pemimpin dirinya sendiri.⁸ Hati adalah pemimpin di dalam tubuh manusia, sebab segala sesuatu yang yang manusia perbuat adalah berdasar petunjuk dan kemauan hati nurani. Petunjuk ini akan membawa kebaikan atau keburukan, seperti halnya magnet yang bermuatan positif dan negatif, pemimpin juga memiliki dua kutub ini dalam organisasi yang dipimpinnya. Pemimpin yang melibatkan Tuhan dalam dirinya akan membawa

⁵ Muhammad Akrom, "Analisis Ketampanan Nabi Yusuf Dalam Perspektif Semiotika Al-Qur'an," *Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban* 1, no. 2 (2014): 223–236.

⁶ Q.S. Yusuf ayat 4-101.

⁷ Kepemimpinan seperti ini menurut Frans lebih terarah bahkan mau dan rela memunculkan kebijakan dan kapabilitas terbaiknya dalam proses memunculkan nilai transformasional. Bandingkan dengan Frans Mardi Hartanto, *Paradigma baru manajemen Indonesia: menciptakan nilai dengan bertumpu pada kebijakan dan potensi insani* (PT Mizan Publika, 2009). 512.

⁸ Raja Bambang Sutikno, *The Power of 4Q for HR & Company Development* (PT Gramedia Pustaka Utama, n.d.). 446.

sebuah kebaikan, sebaliknya jika mengutamakan hawa nafsu tentu akan membawa pada kemudharatan dalam kepemimpinannya.⁹ Tentu, seorang pemimpin ketika membina organisasinya setidaknya memiliki tiga komponen utama:

1. Merupakan sebuah proses;
2. Melibatkan pengaruh;
3. Muncul di dalam kelompok;
4. Melibatkan tujuan bersama.

Pemimpin yang mampu bersinergi tentu akan mendapatkan kepuasan hasil yang maksimal, berdasarkan dari sifat ideal yang dimilikinya. Sifat ideal ini dapat dilihat dari karakter Rasulullah Saw sebagai pemimpin yang mampu pemimpin keluarga, agama dan juga negara. Secara tersirat banyak sekali sisi-sisi pengajaran tentang kepemimpinan yang Rasulullah ajarkan dan menjadi suri tauladan bagi setiap orang, bukan hanya dikalangan Muslim, non-muslim pun banyak menjadiknya sebagai panutan dalam segala hal. Kebaikan dan kearifan yang dimilikinya merupakan identitas diri dalam berorganisasi di masyarakat.¹⁰ Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt sebagai sinyal keberhasilan atas bimbingan Allah di dalam Al Qur'an:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”. (QS Al-Ahzab:21)

Karakter pemimpin teladan patut disandarkan pada Rasulullah Saw,¹¹ dikarenakan memiliki empat sifat utama yang diajarkan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari

⁹ Q.S al-Ahzab (33) ayat 36. Menurut al-Ghazali, bahwa kebebasan hakiki itu justru ada pada ketundukan terhadap aturan-aturan Ilahi untuk mencapai kesempurnaan. Lihat dalam Muhammad Al-Ghazali, *Selalu Melibatkan Allah* (Serambi Ilmu Semesta, 2003). 98.

¹⁰ Dikutip dari Peter M. Dawkin dalam suatu pengantar. Lihat dalam Major General Joseph P. Franklin, *Building Leaders: The West Point Way* (Gradien Mediatama, n.d.).

¹¹ A. Fatih Syuhud, *Meneladani Akhlak Rasul dan Para Sahabat* (Pondok Pesantren Al-Khoirot, 2015).15-16. Ahmad Yasser Mansyur, “Personal Prophetic Leadership Sebagai Model Pendidikan Karakter Intrinsik Atasi Korupsi,” *Jurnal Pendidikan Karakter*, no. 1 (2013), <http://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/1284>.

sejak usia kecil hingga dewasa. Sifat-sifat tersebut adalah *sidiq, amanah, tabligh* dan *fathonah*.¹²

***Celestia*: Arah Titah Tuhan dalam Kebaikan**

Beberapa waktu yang lalu, bahkan sampai tahun ini 2017, Tri Rismaharini (Walikota Surabaya) sempat menyita perhatian semua media. Walikota yang namanya melambung karena kisruh pengangkatan wakilnya itu, telah mendapat tempat yang istimewa dalam topik kepemimpinan Indonesia. Risma (demikian walikota itu biasa disapa) telah membuka mata masyarakat Indonesia, bahwa masih ada pemimpin di negeri ini yang mendasarkan pijakannya pada bisikan nurani yang bersih.

Pada sebuah wawancara yang ditayangkan salah satu televisi swasta nasional, Risma telah menyampaikan pernyataan yang menghentak. Bagi dia jabatannya sebagai walikota bukan sekedar jabatan an sich, melainkan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kelak. Pernyataan seperti itu, nampaknya biasa keluar dari mulut para pejabat, namun hentakan pernyataan dari Risma ini sangat terasa, manakala dibandingkan dengan selaksa karya yang telah dia lakukan, sebagai taukid atas pernyataannya.

Bagi penulis, kesebangunan antara pernyataan Risma dengan kebijakan yang diambilnya, telah menunjukkan bahwa spiritualitas pemimpin mampu mendorong pada perbuatan yang berdimensi celestial. Spiritualitas telah mampu membangun proximity antara pemimpin dengan rakyatnya. Spiritualitas telah menghubungkan jurang rumitnya birokrasi dengan kebutuhan masyarakat yang mendesak.

Para pakar telah lama menelusuri Al-Quran dan Hadits dan menyimpulkan minimal ada empat kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk menjadi

¹² Nur Kholili, "pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial melalui kemampuan interpersonal pemimpin berbasis syariah: studi kasus pada bmt di kota pekalongan" (STAIN Pekalongan, 2014), <http://repository.iainpekalongan.ac.id/352/>. Lihat juga Marlina Wally, "Membangun Karakter Pemimpin dalam Perspektif Al-Qur'an," *Tabkim* 10, no. 1 (2016), <http://ejurnal.lp2m-iainambon.id/index.php/tahkim/article/view/136>.

pemimpin. ¹³Semuanya terkumpul di dalam empat sifat yang dimiliki oleh para nabi/rasul sebagai pemimpin umatnya, yaitu:

(1) *Shidq*, yaitu kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap dan bertindak di dalam melaksanakan tugasnya. Lawannya adalah bohong terhadap apa yang terjadi secara sebenarnya.

(2) *Amanah*, yaitu kepercayaan yang menjadikan dia memelihara dan menjaga sebaik-baiknya apa yang diamanahkan kepadanya, baik dari orang-orang yang dipimpinya, terlebih lagi dari Allah swt. Lawannya adalah khianat.

(3) *Fathonah*, yaitu kecerdasan, cakap, dan handal yang melahirkan kemampuan menghadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul. Lawannya adalah bodoh dengan ketidakmampuannya terhadap keilmuan.

(4). *Tabligh*, yaitu penyampaian secara jujur dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang diambilnya (akuntabilitas dan transparansi). Lawannya adalah menutup-nutupi (kekurangan) dan melindungi (kesalahan).

Di dalam Al-Quran juga dijumpai beberapa ayat yang berhubungan dengan sifat-sifat pokok yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin,¹⁴ diantaranya terdapat dalam surat As-Sajdah (32): 24 dan Al-Anbiya (21): 73.

Ada beberapa sifat kepemimpinan yang diambil dari al-Qur'an yang diantaranya adalah: (1). Kesabaran dan ketabahan. "Kami jadikan mereka pemimpin ketika mereka sabar/tabah". Lihat Q. S. As-Sajdah (32): 24. Kesabaran dan ketabahan dijadikan pertimbangan dalam mengangkat seorang pemimpin. Sifat ini merupakan syarat pokok yang harus ada dalam diri seorang pemimpin. Sedangkan yang lain adalah sifat-sifat yang lahir kemudian akibat adanya sifat (kesabaran) tersebut.

¹³ Kajian ini menjadi menarik ketika muncul kasus bagaimana jika kriteria tersebut dimiliki oleh perempuan sebagai pemimpin. Bandingkan M. Koderi, *Bolehkah wanita menjadi imam negara* (Gema Insani, 1999). 100.

¹⁴ Yazid Abdul Manap, *Jadi Pemimpin Hebat* (Alaf 21, 2015). 79-80. Bandingkan juga dari beberapa para keadilan sahabat Nabi dari ayat-ayat al-Qur'an. Nasiruddin, *Kisah Keadilan Para Pemimpin Islam* (Penerbit Republika, 2008). 3-10.

(2). Mampu menunjukkan jalan kebahagiaan kepada umatnya sesuai dengan petunjuk Allah swt. Lihat Q. S. Al-Anbiya (21): 73, "Mereka memberi petunjuk dengan perintah Kami". Pemimpin dituntut tidak hanya menunjukkan tetapi mengantar rakyat ke pintu gerbang kebahagiaan. Atau dengan kata lain tidak sekedar mengucapkan dan menganjurkan, tetapi hendaknya mampu mempraktekkan pada diri pribadi kemudian mensosialisasikannya di tengah masyarakat. Pemimpin sejati harus mempunyai kepekaan yang tinggi (*sense of crisis*)¹⁵, yaitu apabila rakyat menderita dia yang pertama sekali merasakan pedihnya dan apabila rakyat sejahtera cukup dia yang terakhir sekali menikmatinya.

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ
أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ مِمَّنْ أَنْتَ فَقُلْتُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ فَقَالَتْ كَيْفَ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فِي غَزَاتِكُمْ هَذِهِ فَقَالَ مَا
نَقَمْنَا مِنْهُ شَيْئًا إِنْ كَانَ لَيَمُوتُ لِلرَّجُلِ مِنْهُ الْبُعِيرُ فَيُعْطِيهِ الْبُعِيرَ وَالْعَبْدُ فَيُعْطِيهِ الْعَبْدَ وَيَحْتَاجُ إِلَى النَّقْفَةِ فَيُعْطِيهِ النَّقْفَةَ
فَقَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لَا يَمْنَعُنِي الَّذِي فَعَلَ فِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخِي أَنْ أُخْبِرَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْتَقُّ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا
فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ حَزْمَلَةَ الْمِصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

‘Aisyah r.a mengatakan: bahwa aku pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda di rumahku ini : ya Allah siapa yg menguasai sesuatu dari urusan umatku, lalu mempersukar terhadap mereka, sehingga persukarlah baginya. Siapa yg mengurus umatku lalu berlemah lembut terhadap mereka, sehingga permudahlah baginya. (HR. Muslim)

Kepribadian Nabi Besar Muhammad Saw. yang sangat menunjang dakwah beliau dalam hal kepemimpinan yang disebutkan dalam Al Qur’an sebagai berikut:¹⁶

1. Bersikap lemah-lembut.
2. Selalu mema’afkan kesalahan orang lain betapapun besar kesalahan tersebut selama kesalahan tersebut terhadap pribadi beliau.
3. Memintakan ampun dosa dan kesalahan orang lain kepada Allah swt., jika kesalahan tersebut terhadap Allah SWT.

¹⁵ Arjen Boin et al., *The Politics of Crisis Management* (Cambridge University Press, 2016). 6-7.

¹⁶ Ahmad, *Biografi Rasulullah*.

4. Selalu mengajak bermusyawarah dengan para sahabat beliau dalam urusan dunia dan beliau selalu konsukuen memegang hasil keputusan musyawarah.
5. Jika beliau ingin melakukan sesuatu, maka beliau selalu bertawakkal kepada Allah SWT dalam arti: direncanakan dengan matang, diprogramkan, diperhitungkan anggarannya dan ditentukan sistem kerjanya.

Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 216 yang artinya : diwajibkan atas kamu berperang, Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Ayat ini mengajak kita berfikir hati-hati dalam bertindak karena bisa jadi seorang pemimpin menganggap baik apa yang ia pilih dan putuskan, belum tentu baik buat mitra kerja dan umat yang dipimpinya, maka untuk mengetahui baik tidak nya kita terutama umat muslim diwajibkan untuk bermusyawarah dalam hal keduniawian.¹⁷ Sebagaimana disebutkan dalam ayat al-Quran dibawah ini :

Al-Qur'an surah As-Syura/42 : 38, yang artinya : dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. Ali Imran/3 : 159, artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

¹⁷ Agus Purwanto, *Nalar Ayat-Ayat Semesta: Menjadikan Al-Quran sebagai Basis Konstruksi Ilmu Pengetahuan* (Mizan, 2015). Lihat juga Suraiya Ishak, "Model Kepemimpinan Etika Berlandas Sirah Nabi Muhammad Saw (Ethical Leadership Model Based on Prophet Muhammad PBUH Biography)," *Jurnal Hadhari: An International Journal* 3, no. 2 (2011): 23-44.

Sebagaimana juga diterangkan dalam surah As-Syura/42 : 38 dan Ali Imran/3 ayat 159. Musyawarah penting karena kepemimpinan berkaitan dengan banyak orang. Melalui musyawarah akan terbangun tradisi keterbukaan, persamaan dan persaudaraan. Perencanaan, organisasi, pengarahan dan pengawasan selalu saja terkait dengan sejumlah orang, maka keterbukaan, persamaan dan persaudaraan akan memback up lancarnya proses manajemen tersebut.

Sebuah visi dan misi organisasi, akan semakin baik bilamana dibangun atas dasar musyawarah, akan semakin sempurna dan akan memperoleh dukungan luas, “*sense of belonging and sense of responsibility*” karena musyawarah sebagai bagian dari sosialisasi.¹⁸ Di sisi lain, musyawarah melenyapkan kediktatoran, keakuan dan arogansi yang seringkali menghambat kelancaran proses Kepemimpinan dari Tuhan juga mencontohkan dalam banyak firmanNya yang menggunakan kata “Kami” dari pada kata “Aku”. Menurut konsep Al-Qur’an, sebagaimana ditulis oleh Khatib Pahlawan Kayo, bahwa seorang pemimpin harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. Beriman dan bertaqwa. (Al-A’raf/7 : 96)
2. Berilmu pengetahuan. (Al-Mujadilah/58 : 11)
3. Mampu menyusun perencanaan dan evaluasi. (Al-Hasyr /59: 18)
4. Memiliki kekuatan mental melaksanakan kegiatan. (Al-baqarah/2 : 147)
5. Memiliki kesadaran dan tanggung jawab moral, serta mau menerima kritik. (Ash-Shaf/61:147).

Adapun bila diterapkan dalam dunia pendidikan tentang model-model tersebut:¹⁹

1. Model Otokratis,²⁰ disini seorang pemimpin menentukan sendiri kebijakan sekolah dan menugaskannya kepada staf tanpa berkonsultasi dengan mereka, kepala sekolah

¹⁸ Ana Maria Davila Gomez, *Ethics, Psyche and Social Responsibility* (CRC Press, 2016). 118.

¹⁹ Citra Leoni Tumbol, Bernhard Tewal, and Jantje L. Sepang, “Gaya Kepemimpinan Otokratis, Demokratik Dan Laissez Faire Terhadap Peningkatan Prestasi Kerja Karyawan Pada KPP Pratama Manado,” *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 2, no. 1 (2014), <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/3516>. lihat juga dalam Soleh Subagja, “Paradigma Nilai-Nilai Kepemimpinan Profetik (Spirit Implementasi Model Kepemimpinan Di Lembaga Pendidikan Islam),” *Progressiva: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2016), <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/progresiva/article/download/2062/3430>.

²⁰ A. M. Mangunhardjana SJ, *Kepemimpinan* (Kanisius, 1976). 19.

mengarahkan secara rinci dan harus dilaksanakan tanpa pertanyaan. Dengan model kepemimpinan ini seorang kepala sekolah biasanya selalu percaya diri, tahu persis apa yang harus dilakukan dan memiliki sumber pengaruh yang cukup untuk menggerakkan orang-orangnya. Namun model ini biasanya selalu mengekang staf baik tata laksana maupun dewan guru.

2. Model Permisif, pemimpin beranggapan bahwa semua orang pada prinsipnya terlahir bertanggungjawab dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya. Kepala sekolah membiarkan stafnya untuk melakukan pekerjaannya sendiri tapi jika digunakan tanpa aturan akan timbul ketidak seimbangan yang tidak kondusif di sekolah tersebut. Sisi baiknya setiap staf dipacu untuk berinisiatif dan berkarya sendiri tanpa campur tangan kepala sekolah. Namun hal ini tidak semua benar dan hanya berlaku bagi guru yang berpengalaman dan profesional.²¹
3. Model Partisipatif,²² pemimpin selalu melibatkan stafnya dalam memutuskan suatu perencanaan, semua keputusan telah dimusyawarahkan terlebih dahulu bahkan siswapun diajak turut serta.Kebaikan dari sifat ini, jika terjadi kegagalan bukan sepenuhnya ditanggung pimpinan, naumun ditanggung bersama.
4. Model Situasional,²³ seorang pemimpin sekolah dalam model ini, harus melihat situasi dan kondisi waktu sebuah keputusan harus diambil. Model i ni dapat dikatakan memadukan dari model-model sebelumnya. Jika diterapkan pada kondisi yang tepat maka dapat memotivasi bawahannya untuk bekerja keras untuk mencapai suatu tujuan.

Model dan panduan tentang diharuskannya mengetahui politik dan system demokrasi kepemimpinan sebenarnya sudah disinggung Nabi Saw:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ التَّقْفِيِّ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَقْضِي فَقَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ

²¹ Timotius Duha, *Perilaku Organisasi* (Deepublish, 2016). 108-109.

²² Berliana Kartakusumah, *Pemimpin adiluhung: genealogi kepemimpinan kontemporer* (Teraju, 2006). 77-78.

²³ Soekarso and Iskandar Putong, *KEPEMIMPINAN: Kajian Teoritis dan Praktis* (Buku&Artikel Karya Iskandar Putong, 2015). 159.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ أَخٍ
لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ حِمَاصٍ عَنْ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا
حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ عِنْدِي بِمُتَّصِلٍ وَأَبُو عَوْنٍ التَّقِيُّ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبِيدِ اللَّهِ

Artinya: Waktu Rasul mengutus Mu'adz ke Yaman, Dia tanya : wahai mu'adz, bagaimanakah caramu memberikan putusan/hukum? Mu'adz menjawab; saya memutuskan/menghukumi berdasarkan keputusan dari Al-qur'an. Lalu Rasul tanya lagi : dengan cara apa bila tak ada dalam Al-quran? Mu'adz menjawab, sehingga saya memutuskan berdasarkan sunnah Rasul s.a.w. Rasul tanya lagi : dengan cara apa apabila tak kau dapatkan dalam sunnah Rasul? Mu'adz menjawab: sehingga saya berijtihad berdasarkan pendapatku sendiri. Rasul bersabda: segala puji bagi allah yg sudah memberikan petunjuk/taufik terhadap duta Rasul saw.

Pada hakekatnya setiap manusia pada hakekatnya adalah pemimpin, paling tidak ia sebagai pemimpin dirinya sendiri. Hati adalah pemimpin di dalam tubuh manusia, sebab segala sesuatu yang manusia perbuat adalah berdasar petunjuk dan kemauan hati nurani. Berdasarkan titah Tuhan tersebut, menarik jika ditarik sebuah kajian mengenai demokrasi-politik dari pengalaman Nabi Yusuf As serta kepemimpinannya dalam menjalankan perintah Tuhan melalui utusanNya malaikat Jibril.

Al-Qur'an Surah Yusuf: Kajian Tematik

Secara umum dalam al-Qur'an surah Yusuf , Allah Swt menceritakan perjalanan Nabi Yusuf As semenjak kecilnya hingga diangkat menjadi Rasul. Akan tetapi jika ditarik garis merah dari surah ini, ternyata ada beberapa hal yang menarik secara tersirat yang dapat diambil hikmahnya. Seperti disinggung di pendahuluan, bahwa kebanyakan orang menganggap ini adalah *love story*,²⁴ dengan bahasa yang sangat indah dan menyenangkan. Dibalik cerita itu, sebenarnya surah ini banyak sekali mengandung keilmuan yang luar biasa, diantaranya adalah mengenai pendidikan kepemimpinan dan sistem politik yang diajarkan Allah Swt melalui malaikat Jibril.

²⁴ Sulistyawati Khairu, *Takdir dan Mukjizat Manusia Tertampar Yusuf Alaihi Salam: Berdasarkan Al Quran dan As Sunah* (Lembar Langit Indonesia, 2015). 39-41.

Adapun tema umum yang dapat dilihat dari Surah Yusuf (12) ini adalah:

1. Dimulai dari ayat 1 hingga 3 mengenai pengantar surah Yusuf dengan menjelaskan bahwa al-Qur'an akan diturunkan dalam bahasa Arab dan pada surah ini akan menceritakan suatu cerita yang luar biasa agar menjadi pembelajaran dari para Nabi terdahulu.
2. Pengantar ayat 4 hingga 6 dari Nabi Yusuf adalah dengan mengetahui pesan Allah Swt kepada Nabi Yusuf melalui mimpi dan sang ayah menginginkan jangan diceritakan pada saudara-saudaranya karena akan muncul politik negatif (*kayd*) nantinya. Pembelajaran dijawab melalui suatu rekayasa Tuhan yang dita'wilkan oleh ayahnya yaitu Nabi Ya'kub As melalui gambaran dunia dan berlaku bijak dalam menjalaninya seperti para pendahulunya hingga Nabi Ibrahim As.
3. Cerita pengalaman pahit Nabi Yusuf dimulai dari ayat ke 7 sampai ayat 18 ketika saudara-saudara Nabi Yusuf As dengki terhadapnya dan mulai muncul demokrasi negatif (*kayda*) untuk menyingkirkannya. Sistem politik ini juga disadari Nabi Ya'kub karena terlalu dan melebihkan salah satu anak dari para saudaranya. Pembelajaran dimulai ketika Malaikat Jibril mengajarnya untuk bersikap sabar dan tenang atas apa yang diperbuat para saudaranya. Gaya bahasa politik dengan memunculkan penampilan yang kurang wajar untuk mengelabui sang ayah (*maa laka la ta'manna ala Yusuf*) adalah sistem demokrasi dengan pendekatan pencitraan diri agar terlihat baik. Tipu muslihat yang dihasilkan dari pencitraan tersebut dilihat dari kalimat *nabnu 'usbah* (kami golongan yang kuat) dengan bukti yang dibawa adalah baju yang berlumuran darah (*bidamin kazibi*) pola pikir dari demorasi negatif. Nabi Ya'kub bersikap apatis terhadap apa yang terjadi dari kabar yang dibawa oleh para saudara Yusuf terhadap berita kematiannya.
4. Rekayasa penyelamatan Yusuf oleh para pedagang pada ayat 19-22 dengan melakukan politik singkat dengan menyembunyikannya untuk dijual (*wa asarrubu*) agar dia bisa hidup lebih baik dari tempat ini. Politik singkat ini ternyata

membawa sebuah penyesalan karena dijual hanya sekedar memenuhi perut dengan makanan yang hanya dinilai murah (*ma'dudab*). Sistem ini diketahui Nabi Yusuf setelah mengetahui bahwa Allah menginginkan tempat yang lebih baik (*an yattakbizahu walada*) karena perawakannya yang masih kecil. Politik Jibril yang diceritakannya ketika Nabi Yusuf di dalam sumur membuahkan hasil dengan skenario Allah untuk mengajarnya ilmu ketuhanan.

5. Hubungan Nafsu dan politik taktis dimulai dari ayat 23 hingga ayat 29 dengan rayuan ibu angkat terhadap Yusuf muda. Ada beberapa kajian tentang sistem perpolitikan isteri pembesar ini. Pengakuan *hammat bibi wa hamma biha* dengan memunculkan bahwa Istrinya yang memulai, bukan Nabi Yusuf, tapi hal ini ditutup dengan pengakuan politik taktis dengan mengatakan bahwa *ma jazaaun man araada* bahwa pemberian yang bersifat jasa membuat Yusuf tetap kalah politik karena sudah mendapatkan kebaikan diawal. Disini Yusuf mulai mengenalkan Tuhannya yang menjaga nafsu *gharizahnya* dari hal yang negatif, sehingga penasehat menyarankan Raja untuk memenjarakan Yusuf agar tidak mencoreng nama istri dan raja, meskipun gosip sudah cepat menyebar.
6. Cerita gosip dimunculkan untuk menutup aib kerajaan dengan melakukan demokrasi terpimpin yang dimulai dengan jamuan makan sebagai pembuktian pada ayat 30 hingga 35. Aib yang sudah menyebar cepat di penjuru kota mulai ditutup-tutupi dengan memberikan jamuan yang sangat berkesan di hati para tamu undangan (*turadipu fataaha*) sebagai jawaban atas politik singkatnya (*bi makribinna-muttaka'an*). Politik dengan memunculkan Yusuf dihadapan para tamu membuat suatu daya tarik yang dapat menarik nafsu lawannya, teori ini dibuktikannya dengan menyerahkan buah dan pisau ketika melihat Yusuf. Betapa dahsyat pengaruh yang dilontarkan istri Raja tersebut untuk memutarbalikkan fakta dengan tipu muslihat pencitraannya (*fas'albu maa baal al-niswah*) sistem *kayd* ini setelah ditelaah lebih mendalam, ternyata memiliki pengaruh negatif terhadap apa yang telah dan akan terjadi. Bersihnya nama Istri Raja tidak membuatnya berbesar hati, melainkan memunculkan kesalahan

tersebut pada Yusuf, hingga pada akhirnya Yusuf memilih penjara, sesuai dengan arahan Tuhan.

7. Pada ayat ke 36 hingga 42 menceritakan kehidupannya dalam penjara, sesuai dengan pilihan Tuhannya. Disini dimulai pembelajaran dakwah Yusuf dengan mena'wilkan mimpi dua teman melalui skenario yang sudah Tuhan atur untuk memunculkan kemampuan takwilnya dan menjadi kenyataan. Meskipun hal tersebut ditutup oleh syaitan sehingga membuat temannya lupa dengan Yusuf *fa ansaahu syaitan*.
8. Kegelisahan Yusuf dibalas dengan permintaannya pada Tuhan pada ayat 43 sampai 53 mengenai mimpi raja dan kebebasan Yusuf. Pengakuan Yusuf bahwa nafsu itu akan membawa pada sifat negatif, kecuali mereka yang meminta perlindungan pada Allah Swt. ketika Raja memanggil Yusuf sebagai orang yang mampu mentakwilkan mimpinya, dan menjadikannya orang yang berkedudukan tinggi disisi raja (*makiinun amiin*).
9. Jabatan yang ditawarkan oleh Raja ternyata bukan (*makiinun amiin*) pada ayat 54 hingga 57, bahkan Yusuf menawarkan diri menjadi pejabat negara sebagai bendaharawan yang mengatur ekonomi Negara. Pengakuan ini bukan tanpa alasan, melainkan pengakuan dirinya yang mampu (*inni hafizun 'aliim*). Karena jabatan yang paling strategis untuk menguasai Raja dalam berdakwah adalah memegang perekonomian. Faktor ini menjadi penting disebabkan akan muncul tujuh tahun masa sangat sulit di Mesir, tentu yang menjadi pilihan utama adalah bendaharawan yang memahami pembagian bahan pokok secara merata. Tujuan utama politik ini adalah dengan memunculkan diri agar nantinya pendapatnya dapat didengar seluruh penjurur alam dengan mengutamakan akhirat sebagai tujuannya (*wala ajrul akhirah*).
10. Politik singkat ketika masa kecilnya ternyata berbuah manis, masa ini dimanfaatkannya untuk bertemu dengan keluarganya, dimulai dari ayat 58 hingga ayat 101. Ada hal yang menarik ketika Bunyamin diminta para saudaranya untuk ikut ke Mesir meminta bantuan bahan pokok, dimana sang ayah Nabi Ya'kub As merasa berat melepaskannya atas apa yang telah terjadi

pada Yusuf kecil. Meskipun politik yang mereka lakukan dengan memberi bahan pokok lebih banyak dari orang lain, tapi politik yang memiliki maksud dan tujuan kebanyakannya tidak ada yang tulus. Kemampuan berpolitik para saudara Yusuf mulai teruji lagi dimana mereka masuk ke Mesir melalui pintu gerbang yang berbeda pada ayat 67-68, suruhan sang Ayah ini ternyata memberikan gambaran bahwa berpolitik itu sangat diperlukan demi kemaslahatan yang lebih baik dari sebelumnya. Rekayasa ditanggkapnya Bunyamin juga menunjukkan bahwa dalam politik diperlukan mencari jalan keluar yang lebih baik tanpa melakukan kepalsuan publik terhadap apa yang terjadi. Dibuktikan dengan pengakuannya menyekap Bunyamin untuk bertemu dengan sang Ayah, Nabi Ya'kub As. Pada ayat ke 96, bahwa mata Nabi Ya'kub sembuh dan mampu untuk melihat kembali melalu suatu *tabarrukan* (berkah, manfaat, bekas) dari selendang yang pernah dititipkannya kepada Yusuf, selendang yang pernah dipakai oleh kakeknya, Nabi Ibrahim As.

11. Kalimat penutup sebagai bagian *ending* dari surah yusuf dijelaskan berupa hikmah yang dapat diambil manfaatnya dari sistem perpolitikan dan demokrasi (*wa hum yamkurun*) dari ayat 102-111. Betapa skenario dan rekayasa yang Allah gambarkan melalui cerita Yusuf merupakan kekuasaan yang maha agung terhadap para Nabi-Nya untuk memberikan pembelajaran untuk mampu memahami berbagai keadaan politik di masyarakat. Ditutup dengan suatu gagasan untuk menjadikan cerita ini sebagai gambaran yang baik jika mau mengambilnya bagi yang berakal. Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa cerita-cerita yang ada didalamnya bukanlah cerita yang dibuat-buat (*yuftara*), melainkan untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya untuk kaum yang beriman

Meretas Jalan Celestial ke Arah Perwujudan: Suatu Gagasan Profetik Yusuf As

Mengutip tulisan Salman Harun, beliau memberikan asumsi sekitar 52 gaya politik Nabi Yusuf As dan mungkin masih terus berkembang hingga saat ini. Penulis ingin menyandingkan teori ini dengan implementasinya dalam suatu gagasan Profetik. Kajian

ini sebenarnya sangat sederhana jika kepemimpinan profetik dengan demokrasi-politik hendak diaplikasikan. *Pertama*, berpegang pada titah langit (Al-Qur'an) dan mengambil pola kepemimpinan nabi Muhammad Saw. serta mampu membumikan titah Tuhan tersebut sesuai dengan lingkaran sosial masyarakat. *Kedua*, memahami serta mempelajari sistem demokrasi-politik yang ada di lingkungan dengan bersikap kritis terhadap suatu masalah di lingkungan sosial.

Hanya saja, persoalan selalu muncul pada pola pembacaan terhadap keduanya. Jika demikian adanya, maka yang pertama-tama harus dipersiapkan sejak awal adalah pola pembacaan terhadap referensi ideologis (wahyu) dan praktis (perilaku Nabi Saw.) secara tepat. Ketepatan pembacaan tadi tidak menjadi dominasi perorangan dan produk zaman tertentu. Hal ini dikarenakan pelaku pembacaan memiliki latar sosial yang berbeda, baik perangkat keilmuan, budaya, dan tantangan zaman yang beragam dan dinamis.

Kepemimpinan dan sistem politik yang diajarkan malaikat Jibril pada Nabi Yusuf membrikan banyak gambaran bahwa titah Tuhan merupakan hal yang bersifat mutlak dan komprehensif. Memang pada saat ini pangkat menjadi Rasul sudah ditutup dan tidak ada ijtihad yang mengatakan masih ada, akan tetapi dapat kita lihat melalui beberapa pembacaan dari kasus tersebut. Pembacaan sistem dari Titah Tuhan ini bisa dibumikan dengan persoalan saat ini melalui beberapa tawaran:

1. Sistem politik pada cerita nabi Yusuf merupakan suatu fenomena yang mungkin terjadi pada saat ini, maka diperlukan pendidikan politik kemasyarakatan.
2. Demokrasi terfokus dapat tercapai jika tidak ada yang memecahnya, karena penyebabnya biasanya dari orang atau organisasi itu sendiri.
3. Peluang menjadi pemimpin sangat terbuka, akan tetapi menutupinya dengan kemampuan yang mumpuni juga diperlukan agar sesuai dengan perintah Tuhan menjadi yang amanah.
4. Politik dengan sistem balas jasa harus dihindari agar tidak terjadi fitnah dikemudian hari, karena persoalan ini akan menjadi bumerang jika menerima kebaikan dari orang lain sementara masih menjabat dalam dunia politik.

5. Memiliki sifat para Nabi diperlukan dalam demokrasi dan menjadikan mereka suri tauladan dalam kepemimpinan akan mampu membumikan titah Tuhan untuk umat secara umum.

Kesimpulan

Kepemimpinan demokrasi-politik merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan, fenomena yang terjadi dari keadaan Nabi Yusuf As merupakan bagian penting pada saat ini dan akan datang. Sistem demokrasi-politik yang direfleksikan al-Qur'an merupakan suatu bentuk pengajaran untuk umat Islam untuk memahami politik agar negara menjadi *baladun tayyibatun wa rabbun gafur*. Jika hal demikian tidak dihiraukan, tentu pos-pos penting dalam mengatur pemerintahan khususnya Indonesia akan dikuasa mereka-mereka yang tidak memiliki kapabilitas yang sesuai dengan titah Tuhan, maka negara tersebut akan jauh dari berkah dan karunia dari Allah Swt. Seorang pemimpin yang efektif harus mempunyai keberanian untuk mengambil keputusan dan harus memiliki pengetahuan, keterampilan, informasi, dan ketakwaan yang mendalam dalam proses menyaring satu keputusan yang tepat. Dengan demikian kepemimpinan demokratik-politik dari al-Qur'an sangat diperlukan agar tidak terjerumus pada kesesetan nafsu seperti yang telah dijelaskan di atas. Maka diperlukan *a celestial leadership* dengan mempelajari sistem demokrasi-politik dan membumikannya di masyarakat.

Epilogi:

Tindakan beresiko yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah ketika bersedia mengorbankan anaknya sendiri atas dasar sebuah wahyu yang dia terima dan yakini kebenarannya, meskipun dari sebuah mimpi. Seorang pemimpin yang sangat sukses, berpengaruh dan dicatat oleh sejarah, seringkali mengambil keputusan berdasarkan intuisi ketimbang pertimbangan rasional akademik. Tetapi sekali lagi, tindakan ini pulalah yang membedakan dia dengan pemimpin biasa yang tak dicatat oleh siapapun, kecuali sebagai contoh yang tidak perlu ditiru.

Kepemimpinan bukan hal mustahil muncul di setiap tempat manakala anasir humanisasi, liberasi, dan transendensi terwujud. Upaya ke arah perwujudannya dapat dimulai dengan mewujudkan impian sesuai dengan Titah Tuhan dan diwujudkan dengan mengemban sisi kenabian dalam prosesnya. Seseorang bisa menerapkan beberapa model kepemimpinan jika pemimpin itu memiliki kemampuan intelektual dan daya nalar kreasi tinggi, sehingga kebijakan apa yang harus diambil dapat dengan cepat bisa dilakukan. Kepemimpinan dalam Islam adalah kepemimpinan idealistik rasulullah, yaitu mengutamakan musyawarah dan pendekatan akhlaqi, yaitu mengaggap staf sebagai mitra kerja dalam mencapai tujuan.

Daftar Pustaka

- Ahmad, DR Mahdi Rizqullah. *Biografi Rasulullah: Sebuah Studi Analitis Berdasarkan Sumber-sumber yang Otentik*. Qisthi Press, 2017.
- Akrom, Muhammad. “Analisis Ketampanan Nabi Yusuf Dalam Perspektif Semiotika Al-Qur’an.” *Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban* 1, no. 2 (2014): 223–236.
- Al-Ghazali, Muhammad. *Selalu Melibatkan Allah*. Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Asy-Syawi, Taufiq Muhammad. *Syura bukan demokrasi*. Gema Insani, 1997.
- Boin, Arjen, Paul 't Hart, Eric Stern, and Bengt Sundelius. *The Politics of Crisis Management*. Cambridge University Press, 2016.
- Duha, Timotius. *Perilaku Organisasi*. Deepublish, 2016.
- Franklin, Major General Joseph P. *Building Leaders The West Point Way*. Gradien Mediatama, n.d.
- Gomez, Ana Maria Davila. *Ethics, Psyche and Social Responsibility*. CRC Press, 2016.
- Hartanto, Frans Mardi. *Paradigma baru manajemen Indonesia: menciptakan nilai dengan bertumpu pada kebajikan dan potensi insani*. PT Mizan Publika, 2009.
- Hyun, KeumJu Jewel, and Diphus C. Chemorion. *The Quest for Gender Equity in Leadership: Biblical Teachings on Gender Equity and Illustrations of Transformation in Africa*. Wipf and Stock Publishers, 2016.
- Ishak, Suraiya. “Model Kepemimpinan Etika Berlandas Sirah Nabi Muhammad Saw (Ethical Leadership Model Based on Prophet Muhammad PBUH Biography).” *Jurnal Hadhari: An International Journal* 3, no. 2 (2011): 23–44.
- Kartakusumah, Berliana. *Pemimpin adiluhung: genealogi kepemimpinan kontemporer*. Teraju, 2006.
- Khairu, Sulistyawati. *Takdir dan Mukjizat Manusia Tertampan Yusuf Alaibi Salam: Berdasarkan Al Quran dan As Sunah*. Lembar Langit Indonesia, 2015.

Kholili, Nur. "Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Kemampuan Interpersonal Pemimpin Berbasis Syariah: Studi Kasus Pada Bmt Di Kota Pekalongan." STAIN Pekalongan, 2014. <http://repository.iainpekalongan.ac.id/352/>.

Koderi, M. *Bolehkah wanita menjadi imam negara*. Gema Insani, 1999.

Manap, Dr Yazid Abdul. *Jadi Pemimpin Hebat*. Alaf 21, 2015.

Mansyur, Ahmad Yasser. "Personal Prophetic Leadership Sebagai Model Pendidikan Karakter Intrinsik Atasi Korupsi." *Jurnal Pendidikan Karakter*, no. 1 (2013). <http://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/1284>.

Nasiruddin. *Kisah Keadilan Para Pemimpin Islam*. Penerbit Republika, 2008.

Nur, Muhammad. "Substansi Negara Dalam Islam." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 1 (2017). <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/viewFile/1211/1041>.

Purwanto, Agus. *Nalar Ayat-Ayat Semesta: Menjadikan Al-Quran sebagai Basis Konstruksi Ilmu Pengetahuan*. Mizan, 2015.

SJ, A. M. Mangunhardjana. *Kepemimpinan*. Kanisius, 1976.

Soekarso, and Iskandar Putong. *Kepemimpinan: Kajian Teoritis dan Praktis*. Buku&Artikel Karya Iskandar Putong, 2015.

Subagja, Soleh. "Paradigma Nilai-Nilai Kepemimpinan Profetik (Spirit Implementasi Model Kepemimpinan Di Lembaga Pendidikan Islam)." *Progressiva: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2016). <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/progresiva/article/download/2062/3430>.

Sutikno, Raja Bambang. *The Power of 4Q for HR & Company Development*. PT Gramedia Pustaka Utama, n.d.

Sutikno, Sutikno. "Islam Di Antara Modernisme Dan Posmodernisme." *Religió: Jurnal Studi Agama-Agama (RJSAA)* 3, no. 1 (2016).
<http://religio.uinsby.ac.id/index.php/religio/article/view/74>.

Syuhud, A. Fatih. *Meneladani Akhlak Rasul dan Para Sahabat*. Pondok Pesantren Al-Khoirot, 2015.

Tumbol, Citra Leoni, Bernhard Tewal, and Jantje L. Sepang. "Gaya Kepemimpinan Otokratis, Demokratik Dan Laissez Faire Terhadap Peningkatan Prestasi Kerja Karyawan Pada KPP Pratama Manado." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 2, no. 1 (2014). <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/3516>.

Wally, Marlina. "membangun karakter pemimpin dalam perspektif al-qur'an." *TAHKIM* 10, no. 1 (2016). <http://ejurnal.lp2m-iainambon.id/index.php/tahkim/article/view/136>.